

RESUMO 3: MÚSCULOS E SUAS CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Alicia Andrade Leite¹; Andressa Lorrane Silva Santos¹; Bruno André de Sousa¹; Emecarla Rodrigues da Cruz¹; Emilly Jayanne Rodrigues Silva¹; Gabriel Vinicius de Albuquerque Santana¹; Isabelly Damasceno Mendes¹; João Gabriel Vilas Boas¹; Larissa Raiane Rodrigues Ribeiro¹; Lohanni Carolina da Silva Nunes¹; Luisa Crispim Pinto¹; Natanael Bezerra da Silva¹; Quecia Andrielle Santos Vieira¹; Rafaela Macedo Lira¹; Sophia Sued Torres Bacellar Lima¹; Wellington Vinicius de Sá Novaes¹; Rosemary Luciane Mendes²; Fabrício Souza Silva²; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

O tecido muscular é formado por um conjunto de fibras musculares. Existem três tipos: músculo esquelético, responsável pelos movimentos voluntários; músculo cardíaco, presente no coração, essencial para os batimentos cardíacos; músculo liso, relacionado às contrações involuntárias. Cada tipo apresenta características singulares e estão presentes em locais específicos. É importante abordar sobre a contração muscular que está ligada diretamente ao encurtamento das fibras, gerando força e produzindo movimento; A hipertrofia, que é o resultado do aumento das células musculares em resposta à micro lesões, aumentando o volume celular e, conseqüentemente, o tamanho da fibra; Em relação a doenças associadas, têm-se a Distrofia Muscular de Duchenne que é caracterizada pela ausência da proteína distrofina, tendo como um dos principais sintomas a fraqueza muscular progressiva. Além disso, a Miastenia Gravis, é caracterizada pela produção de hormônio anti-acetilcolina e a McArdle, caracterizada pela ausência da enzima fosforilase nuclear e acúmulo de glicogênio. Os objetivos foram: informar de maneira didática e lúdica sobre assuntos afins do tema proposto, tendo o intuito de disseminar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Fisiologia. A apresentação foi baseada em estudos utilizando artigos científicos e a 7ª edição do livro Fisiologia Humana de Silverthorn, usufruindo de materiais impressos, maquetes e tablets. A dinâmica foi baseada em aulas práticas de Fisiologia, utilizando anilhas e esfigmomanômetro. Como resultados, espera-se que haja um maior incentivo pela busca e interesse pelos artigos científicos, fontes confiáveis, disseminação de conhecimento, comunicação e a valorização da pesquisa. Com base em todo o processo e desenvolvimento dos materiais e estudos sobre o tema abordado, foi possível obter uma maior densidade de informações e ampliação do trabalho em grupo, moldando as diferentes ideias dos integrantes, importante para o ambiente pessoal, universitário e profissional.

Palavras-chave: Músculo. Contração. Hipertrofia. Doenças.

